

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

NORJANAH P. MACASIMBAR, MAED(CAR)

Teacher III, Adviser

Mindanao State University-Integrated Laboratory School

Marawi City, Lanao Del Sur, BARMM, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17262467](https://doi.org/10.5281/zenodo.17262467)

Ikaw Noon, Ako Ngayon

Pagmamahal ng ina'y wagas.
Lahat kakayanin para sa kaniyang supling.
Sakripisyo sa lahat ng bagay,
Makamtan lamang ang pangarap ng anak.

Noon ako'y iyong inaalagan.
Lahat ng hiling ay iyong tinutugunan.
Kinakalimutan ang para sa sarili,
Maging masaya lamang ang anak.

Ikaw ang aming buhay at pag-asa.
Sa bawat hakbang mo'y katuparan ng aking pangarap.
Sa iyong bisig ako'y panatag at ligtas.

Ngayon ay naging ina, ramdam ko ang iyong kalooban, nawa'y maging katulad mo.
Maipamahagi rin sana ang wagas na pagmamahal sa aking mga supling.
Ikaw ang aking wagas, na walang katumbas.